

БРЕКЕТЫ ИЛИ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНКИ У ДЕТЕЙ: ПОКАЗАНИЯ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Научный руководитель-**ЮВАКАЕВА ГУЗЕЛИЯ РАХИМЖАНОВНА**
Кафедра «Профилактической медицины и стоматологических дисциплин»

Интерны СО-07-25-**ГОДОВИКОВА ПОЛИНА, МАККАМБАЕВ ЖАСУРБЕК**
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. В данном литературном обзоре рассматриваются современные подходы к ортодонтическому лечению детей с использованием съемных (пластинки) и несъемных (брекеты) аппаратов. Анализ данных отечественных и зарубежных источников за последние пять лет показывает, что распространенность зубочелюстных аномалий у детей остается высокой, при этом в Казахстане отмечается рост стоматологической заболеваемости среди детского населения. В работе систематизированы показания к применению пластинок в возрасте 6–12 лет для управления ростом челюстей и исправления функциональных нарушений, а также к установке брекет-систем в возрасте 11–15 лет для окончательной коррекции положения зубов. Особое внимание уделено данным казахстанских исследователей о цефалометрических нормах для местного населения, осложнениях ортодонтического лечения и доступности специализированной помощи. Обзор подчеркивает необходимость дифференцированного подхода, при котором пластинки и брекеты рассматриваются не как взаимоисключающие альтернативы, а как последовательные этапы единого плана лечения с учетом этнических особенностей и возможностей системы здравоохранения Республики Казахстан.

Ключевые слова: ортодонтические пластинки, брекет-системы, дети, зубочелюстные аномалии, Казахстан, двухэтапное лечение, съемные аппараты, несъемные аппараты, цефалометрические нормы, пародонтальный риск.

БАЛАЛАРДАҒЫ БРЕКЕТТЕР НЕМЕСЕ ОРТОДОНТИЯЛЫҚ ПЛАСТИНАЛАР: КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ТАКТИКАСЫН ТАҢДАУ (ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ)

Ғылыми жетекші: **ГҮЗӘЛИЯ РАХИМЖАНҚЫЗЫ ЮВАКАЕВА**
«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасы

Интерндер: **ПОЛИНА ГОДОВИКОВА, ЖАСУРБЕК МАККАМБАЕВ**
СО-07-25 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Бұл әдеби шолуда балаларды алынбалы (пластиналар) және алынбайтын (брекеттер) аппараттарды қолдана отырып ортодонтиялық емдеудің заманауи тәсілдері қарастырылады. Соңғы бес жылдағы отандық және шетелдік дереккөздерді талдау балаларда тіс-жақ сүйектері ауытқуларының таралуы жоғары болып қала беретінін көрсетеді, сонымен қатар Қазақстанда балалар арасында стоматологиялық аурушаңдықтың өсуі байқалады. Жұмыста 6-12 жас аралығында жақ сүйектерінің өсуін басқару және функционалдық бұзылыстарды түзету үшін пластиналарды, сондай-ақ 11-15 жас аралығында тістердің орнын түпкілікті түзету үшін брекет-жүйелерін қолдануға арналған көрсеткіштер жүйеленген. Жергілікті тұрғындарға арналған цефалометриялық нормалар, ортодонтиялық емдеудің асқынулары және мамандандырылған көмектің қолжетімділігі туралы қазақстандық зерттеушілердің деректеріне ерекше назар аударылған. Шолу пластиналар мен брекеттерді бірін-бірі жоққа шығаратын баламалар ретінде емес, этникалық ерекшеліктер мен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау

жүйесінің мүмкіндіктерін ескере отырып, бірыңғай емдеу жоспарының дәйекті кезеңдері ретінде қарастырылатын сараланған тәсілдің қажеттілігін көрсетеді.

Түйін сөздер: ортодонтиялық пластиналар, брекет-жүйелері, балалар, тіс-жақ сүйектері ауытқулары, Қазақстан, екі кезеңді емдеу, алынбалы аппараттар, алынбайтын аппараттар, цефалометриялық нормалар, пародонтальды қауіп.

BRACES OR ORTHODONTIC PLATES IN CHILDREN: INDICATIONS AND CHOICE OF TREATMENT TACTICS (LITERATURE REVIEW)

Scientific Supervisor: **GUZELIYA RAKHIMZHANOVNA YUVAKAEVA**
Department of Preventive Medicine and Dental Disciplines

Interns: **POLINA GODOVIKOVA, ZHASURBEK MAKKAMBAEV**
SO-07-25 Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

Abstract. *This literature review examines modern approaches to orthodontic treatment in children using removable (plates) and fixed (braces) appliances. An analysis of domestic and foreign sources over the past five years shows that the prevalence of dentofacial anomalies in children remains high, with an increase in dental morbidity among the child population noted in Kazakhstan. The work systematizes the indications for using plates at the age of 6–12 years to manage jaw growth and correct functional disorders, as well as for installing brace systems at the age of 11–15 years for the final correction of tooth position. Special attention is paid to data from Kazakhstani researchers on cephalometric norms for the local population, complications of orthodontic treatment, and the availability of specialized care. The review emphasizes the need for a differentiated approach, where plates and braces are considered not as mutually exclusive alternatives, but as sequential stages of a unified treatment plan, taking into account ethnic characteristics and the capabilities of the healthcare system of the Republic of Kazakhstan.*

Keywords: *orthodontic plates, brace systems, children, dentofacial anomalies, Kazakhstan, two-stage treatment, removable appliances, fixed appliances, cephalometric norms, periodontal risk.*

Актуальность: Проблема коррекции зубочелюстных аномалий у детей занимает одно из центральных мест в современной стоматологии, что связано как с высокой распространенностью данной патологии, так и с ее влиянием на общее здоровье растущего организма. По данным эпидемиологических исследований, различные нарушения прикуса и положения зубов выявляются у 40% до 80% детского населения, причем с возрастом частота и тяжесть аномалий имеют тенденцию к увеличению. В Казахстане ситуация вызывает особую озабоченность: согласно данным Министерства здравоохранения РК, распространенность кариеса среди 15-летних подростков достигла 87% в 2024 году, увеличившись с 75% в 2016 году [1;]. Эти показатели свидетельствуют о неблагоприятном состоянии стоматологического здоровья детского населения и обуславливают высокую потребность в своевременной ортодонтической коррекции. Неправильный прикус не является исключительно эстетической проблемой; он приводит к серьезным функциональным нарушениям, включая затруднение пережевывания пищи с последующими расстройствами желудочно-кишечного тракта, речевые дисфункции, нарушения дыхания, а также создает предпосылки для развития кариеса и заболеваний пародонта из-за невозможности качественной гигиены при скученном положении зубов. В Казахстане ежегодно рождается 200–250 детей с врожденными челюстно-лицевыми пороками, которые нуждаются в разных видах лечения, включая хирургическую коррекцию, ортодонтическую помощь и эндопротезирование [2]. Современная ортодонтия располагает широким арсеналом средств для коррекции данных нарушений, среди которых ключевое место занимают съемные пластинки и несъемные брекет-системы. Выбор между этими двумя подходами или определение их последовательного применения представляет

собой сложную клиническую задачу, требующую учета множества факторов: возраста пациента, периода формирования прикуса, характера и степени выраженности аномалии, уровня мотивации и дисциплинированности ребенка, а также экономических возможностей семьи. Дискуссия о сравнительной эффективности пластинок и брекетов, оптимальных сроках начала лечения и критериях выбора тактики активно ведется в профессиональной литературе. При этом в последние годы наблюдается консенсус в отношении того, что раннее вмешательство (в возрасте 6–10 лет) с применением съемной аппаратуры позволяет направить рост челюстей в правильное русло и нередко сократить или упростить второй этап лечения на брекетах. Однако до сих пор отсутствуют унифицированные протоколы, учитывающие все многообразие клинических ситуаций, включая этнические особенности строения лицевого скелета. Исследования казахстанских авторов показывают, что цефалометрические параметры у представителей казахской популяции имеют отличия от классических норм Стейнера, что требует индивидуализации подходов к диагностике и планированию ортодонтического лечения [3,4]. Кроме того, быстрое развитие технологий (появление новых материалов для брекетов, компьютерное проектирование аппаратов) требует постоянного обновления знаний практикующих врачей о возможностях различных методов. Высокая социальная значимость проблемы, необходимость систематизации накопленных данных и выработки четких алгоритмов выбора тактики лечения с учетом региональных особенностей определяют несомненную актуальность настоящего литературного обзора.

Цель исследования: Целью данного литературного обзора является анализ и систематизация современных научных данных (преимущественно за последние 5 лет) о показаниях к применению ортодонтических пластинок и брекет-систем у детей, а также о факторах, определяющих выбор оптимальной тактики лечения в зависимости от возраста, клинической ситуации и индивидуальных особенностей пациента, с акцентом на казахстанские исследования и доступность специализированной помощи в Республике Казахстан.

Материалы и методы исследования

Для написания данного литературного обзора был проведен поиск и анализ научных публикаций в отечественных и зарубежных электронных базах данных, включая PubMed, CyberLeninka, MEDLINE, а также в профильных стоматологических журналах и рекомендациях профессиональных сообществ. Особое внимание уделялось казахстанским источникам: республиканским научным журналам ("Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan", "Стоматология Казахстана"), материалам конференций, отчетам Министерства здравоохранения РК и данным КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова [5; 6]. Глубина поиска составила 5 лет (2021–2026 годы) для отражения наиболее современных тенденций, однако для сравнительного анализа и описания фундаментальных принципов ортодонтического лечения использовались также классические источники более раннего периода издания. В ходе поиска использовались следующие ключевые слова и их комбинации на русском, казахском и английском языках: "ортодонтические пластинки у детей", "брекеты у детей", "показания к ортодонтическому лечению", "двухэтапное ортодонтическое лечение", "съемные аппараты", "несъемные аппараты", "выбор метода коррекции прикуса", "ортодонтия в Казахстане", "педиатрическая стоматология РК", "цефалометрические нормы казахов". Критериями включения материалов в обзор являлись: наличие данных о клиническом применении пластинок или брекетов у пациентов детского и подросткового возраста (до 18 лет), описание показаний к использованию данных аппаратов, сравнительный анализ эффективности различных методов, публикации, посвященные факторам выбора тактики лечения, а также работы казахстанских авторов по эпидемиологии зубочелюстных аномалий и организации ортодонтической помощи детям. В обзор не включались источники, описывающие исключительно лечение взрослых пациентов (за исключением работ, важных для понимания отдаленных результатов лечения, начатого в детстве), публикации, носящие рекламный характер без клинического обоснования, а также исследования, не

соответствующие критериям доказательной медицины. В результате первичного отбора было проанализировано более 60 источников, из которых для детального изучения и включения в итоговый список литературы отобрано 25 наиболее релевантных работ, соответствующих цели и задачам исследования. Отобранные материалы включали оригинальные исследовательские статьи, систематические обзоры, клинические рекомендации, учебные пособия для последипломного образования, а также статистические отчеты и правительственные программы Республики Казахстан. Анализ источников проводился с использованием методов сравнительно-сопоставительного анализа, систематизации и логического обобщения полученных данных.

Результаты исследования: Проведенный анализ литературных источников позволил систематизировать ключевые данные, касающиеся применения пластинок и брекетов в детской ортодонтии, с особым акцентом на казахстанские исследования последних лет [7]. Было установлено, что ортодонтические пластинки представляют собой съемные аппараты, состоящие из пластикового базиса и металлических элементов (дуг, пружин, винтов), которые передают дозированное давление на зубы и челюсти. Основная сфера их применения — возрастной период от 6 до 12 лет, когда у ребенка имеется сменный прикус и продолжается активный рост челюстных костей. В этот период пластинки наиболее эффективны для решения таких задач, как расширение зубных рядов при их сужении, нормализация положения отдельных зубов в пределах зубной дуги, устранение вредных привычек (сосание пальца, инфантильное глотание), стимуляция или сдерживание роста челюстей, а также коррекция незначительных нарушений смыкания зубных рядов. Важным преимуществом пластинок является их съемность, что облегчает гигиену полости рта и прием пищи, однако этот же фактор становится и основным недостатком, так как успех лечения напрямую зависит от дисциплинированности ребенка и готовности носить аппарат предписанное врачом время (обычно не менее 12–14 часов в сутки). Некоторые источники указывают на возможность временных нарушений дикции в период адаптации к пластинке [8,9].

В отношении брекет-систем анализ показал, что они являются несъемными конструкциями, обеспечивающими точное и контролируемое перемещение зубов за счет фиксированных на эмали замочков и силовой дуги. Оптимальным возрастом для начала лечения на брекетах большинство авторов считают период 11–15 лет, когда завершилось прорезывание большинства постоянных зубов (включая вторые моляры), но костная ткань сохраняет высокую пластичность. Показания к установке брекетов значительно шире, чем для пластинок, и включают: выраженную скученность зубов, дистальный или мезиальный прикус средней и тяжелой степени, открытый и глубокий прикус, необходимость закрытия значительных промежутков между зубами. Современная ортодонтия предлагает различные виды брекетов, выбор которых зависит от клинической ситуации и пожеланий пациента [10,11]. По материалу выделяют металлические (наиболее прочные и доступные, но заметные), керамические и сапфировые (более эстетичные, но хрупкие и дорогие). По расположению различают вестибулярные (с наружной стороны зубов) и лингвальные (с внутренней стороны, незаметные для окружающих, но требующие более сложного ухода и влияющие на дикцию) системы. По способу фиксации дуги выделяют лигатурные (классические) и самолигирующие (безлигатурные) брекеты, последние обеспечивают меньшее трение и могут требовать менее частой активации [12].

Особого внимания заслуживают данные казахстанских исследователей. В 2025 году опубликовано исследование Баяхметовой А.А. с соавторами, посвященное изучению цитокинового профиля слюны у пациентов с очаговой деминерализацией эмали после ортодонтического лечения брекет-системами [13]. Авторами обследовано 26 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет, разделенных на три группы. Результаты показали, что у пациентов с очаговой деминерализацией эмали имеются нарушения как в системе неспецифического, так и специфического местного иммунитета, что более выражено у пациентов с декомпенсированной формой кариеса [14]. Отмечена существенная роль провоспалительного

цитокина IL-6, содержание которого в слюне значительно преобладает у пациентов с декомпенсированным кариесом. Исследование корреляционных связей изученных цитокинов позволило определить значимую роль IL-6 и IL-4 и их соотношений в патогенезе очаговой деминерализации эмали [15]. Эти данные подчеркивают важность контроля за состоянием твердых тканей зубов в процессе ортодонтического лечения несъемной аппаратурой.

Другое казахстанское исследование, выполненное Копбаевой М.Т. с коллегами в 2025 году, было посвящено мониторингу пародонтальных рисков при лечении несъемными ортодонтическими аппаратами [16]. В проспективное наблюдательное исследование включены 88 пациентов в возрасте 16–34 лет, проходящих ортодонтическое лечение с применением брекет-систем. Оценка состояния гигиены полости рта проводилась с использованием упрощенного гигиенического индекса (ОНИ-S), выраженность воспаления десны — по гингивальному индексу (GI). Измерения проводили до установки аппаратов, а также через 4 и 8 недель после начала лечения. Результаты показали, что через 4 недели после установки брекет-систем отмечено значительное ухудшение гигиенического состояния полости рта и усиление воспалительных изменений десны: среднее значение ОНИ-S увеличилось с $1,26 \pm 0,22$ до $2,34 \pm 0,36$, а GI — с $0,61 \pm 0,15$ до $1,56 \pm 0,27$. После проведения профилактических мероприятий к 8-й неделе наблюдалось достоверное улучшение показателей: ОНИ-S снизился до $1,11 \pm 0,19$, GI — до $0,64 \pm 0,16$ [17]. Авторы делают вывод, что регулярный мониторинг показателей пародонтального риска в процессе ортодонтического лечения с применением фиксированных аппаратов позволяет своевременно выявлять воспалительные изменения и эффективно предупреждать развитие пародонтальных осложнений за счет раннего внедрения профилактических мероприятий [18].

Важное значение для планирования ортодонтического лечения имеют данные о цефалометрических нормах казахской популяции. В исследовании Досматовой К. с соавторами, опубликованном в 2025 году в *Journal of Contemporary Dental Practice*, были изучены цефалометрические нормы Стейнера для взрослого казахского населения [19]. В поперечное исследование включены 120 взрослых пациентов-казахов, 60 мужчин и 60 женщин, в возрасте 16–35 лет, с нормальной окклюзией I класса, сбалансированным профилем и отсутствием предшествующего ортодонтического лечения. Большинство цефалометрических параметров казахов не имели значимых отличий от норм Стейнера (кавказской популяции). Хотя угол SNB и U1-NA были статистически значимо меньше представленных кавказских норм, такие параметры, как L1-NB и положение верхней челюсти, характеризовались некоторыми особенностями. В частности, угол ANB $2,8^\circ$, незначительно превышающий нормы Стейнера, указывал на некоторое преобладание окклюзии II класса [20]. Авторы установили цефалометрические нормы казахской популяции и подчеркнули, что учет этноспецифической краниофациальной морфологии необходим для достижения эффективных и стабильных ортодонтических результатов. Полученные данные будут способствовать улучшению диагностики и планирования лечения взрослого населения Казахстана [20].

Анализ доступности ортодонтической помощи в Казахстане показал, что в стране предпринимаются активные меры по улучшению стоматологического здоровья детей. Согласно информации Министерства здравоохранения РК, в рамках программы «В будущее со здоровыми зубами» в школах открываются стационарные стоматологические кабинеты [21]. В 2025 году планируется открыть по стране 195 таких кабинетов, а в период с 2024 по 2028 годы в 987 школах страны, где число учащихся превышает 1000, планируется открыть стоматологические кабинеты в соответствии с требованиями ВОЗ [21]. Данные по Атырауской области демонстрируют положительную динамику: в 2024 году 92 500 детей получили бесплатную стоматологическую помощь, при этом 357 пациентов обратились в ортодонтический кабинет [21]. В целом по республике в 2024 году было оказано свыше 12,5 тысяч услуг по ортодонтической коррекции и более 12,8 тысяч услуг ортодонтической помощи для детей с врожденными аномалиями челюстно-лицевой области с использованием

специализированных аппаратов, а также проведено 7 061 услуг ортодонтической помощи с использованием съемных аппаратов.

Особый интерес представляют данные о стратегии двухэтапного лечения, которая упоминается в ряде проанализированных источников. Эта концепция предполагает, что на первом этапе (в возрасте 6–10 лет) ребенку могут быть назначены пластинки или другие функциональные аппараты для коррекции роста челюстей и создания благоприятных условий для прорезывания постоянных зубов[22]. Затем, после завершения смены прикуса (в 12–14 лет), проводится второй этап — установка брекет-системы для точного позиционирования каждого зуба и достижения окончательного эстетического и функционального результата. Такой подход, по мнению авторов, позволяет в ряде случаев избежать удаления постоянных зубов по ортодонтическим показаниям и сократить продолжительность ношения брекетов. Важно отметить, что успех любого вида лечения тесно связан с качеством гигиены полости рта, особенно при использовании несъемной аппаратуры[23]. В литературе подчеркивается необходимость тщательного ухода с применением специальных щеток, ершиков, ирригаторов и фторидсодержащих средств для предотвращения деминерализации эмали и развития кариеса вокруг брекетов. Также обязательным этапом после завершения активного лечения является ретенционный период, в течение которого достигнутый результат закрепляется с помощью съемных или несъемных ретейнеров[23].

Обсуждение: Полученные в ходе анализа литературных данных результаты позволяют выделить ключевые аспекты дискуссии о выборе между пластинками и брекетами в детской ортодонтии, а также обсудить их в контексте казахстанских реалий. Принципиальным является понимание того, что эти два вида аппаратов не столько конкурируют друг с другом, сколько решают разные задачи на различных этапах формирования зубочелюстной системы. Как справедливо отмечают специалисты, пластинка создает условия и направляет рост, а брекеты точно двигают зубы. Это фундаментальное различие должно лежать в основе клинического мышления врача. Назначение пластинки в возрасте после 12–14 лет, когда активный рост челюстей в значительной степени завершен, является малоэффективным и зачастую ошибочным подходом. И наоборот, установка полной брекет-системы ребенку 8–10 лет без учета продолжающегося роста челюстей и наличия молочных зубов может привести к рецидивам и нестабильным результатам[24].

Сравнивая наши выводы с данными международных источников, можно отметить высокую степень консенсуса относительно оптимальных возрастных рамок. Рекомендация Американской ассоциации ортодонтотв о проведении первого осмотра в 7 лет полностью коррелирует с позицией отечественных специалистов, которые также призывают к раннему выявлению проблем для своевременного начала лечения на съемной аппаратуре. Это подчеркивает единство мирового профессионального сообщества в вопросах профилактики и раннего вмешательства.

Особого внимания заслуживают данные казахстанских исследований о цефалометрических нормах. Полученные результаты имеют большое практическое значение, так как показывают необходимость разработки национальных стандартов для диагностики и планирования ортодонтического лечения. Выявленные особенности (небольшое преобладание окклюзии II класса, различия по полу) должны учитываться при выборе тактики лечения, особенно при планировании ортодонтической хирургии у пациентов с тяжелыми аномалиями. Как отмечают авторы, учет этноспецифической краниофациальной морфологии необходим для достижения эффективных и стабильных ортодонтических результатов [24].

Исследования, посвященные осложнениям ортодонтического лечения, проведенные казахстанскими учеными, подчеркивают важность комплексного подхода к ведению пациентов. Выявленные нарушения цитокинового профиля слюны у пациентов с очаговой деминерализацией эмали свидетельствуют о необходимости разработки методов патогенетической профилактики этого осложнения. Авторы указывают на существенную роль провоспалительного цитокина IL-6 в патогенезе очаговой деминерализации эмали [2]. Эти

данные могут стать основой для создания новых диагностических и прогностических критериев риска развития осложнений при ортодонтическом лечении.

Данные о мониторинге пародонтальных рисков демонстрируют, что ухудшение гигиенического состояния полости рта и усиление воспалительных изменений десны происходят уже в первые недели после фиксации брекет-системы. Однако своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет эффективно корригировать эти нарушения. Авторы подчеркивают, что регулярный мониторинг показателей пародонтального риска должен стать неотъемлемой частью протокола ортодонтического лечения несъемными аппаратами [25].

Экономический аспект также играет важную роль в принятии решения. Пластинки, как правило, являются более доступным методом коррекции по сравнению с брекетами. Однако при планировании длительного лечения необходимо учитывать не только сиюминутные затраты, но и общую стоимость всего курса, особенно при двухэтапном подходе. В ряде случаев раннее лечение пластинкой позволяет впоследствии использовать более простую и дешевую брекет-систему или сократить сроки ее ношения, что в итоге может быть экономически оправдано. В Казахстане весь объем дорогостоящей хирургической, ортодонтической и стоматологической помощи детям с челюстно-лицевыми патологиями оказывается бесплатно, как в рамках гарантированного пакета медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования. Это важная социальная гарантия, однако доступность плановой ортодонтической помощи для детей без врожденной патологии остается проблемой, особенно в регионах. Открытие школьных стоматологических кабинетов должно способствовать улучшению ситуации, однако подготовка квалифицированных ортодонтических кадров для работы в этих кабинетах остается актуальной задачей.

Одним из наиболее сложных и часто обсуждаемых вопросов является проблема комплаентности (приверженности лечению) юного пациента. Съёмная пластинка требует высокой степени самодисциплины и ответственности от ребенка, а также постоянного контроля со стороны родителей. Несоблюдение режима ношения сводит на нет все усилия врача. В этом контексте несъемная брекет-система имеет неоспоримое преимущество — она работает постоянно и независимо от желания пациента. Однако и при ношении брекетов успех лечения зависит от качества гигиены и соблюдения рекомендаций по питанию. Таким образом, при выборе метода врач должен оценить не только клиническую картину, но и психологическую готовность ребенка и семьи к сотрудничеству. Современные технологические тенденции, такие как улучшение эстетических свойств брекетов (керамика, сапфир, лингвальные системы), а также появление цветных лигатур для металлических брекетов, направлены на повышение психологического комфорта детей и подростков в период лечения, что косвенно способствует улучшению его результатов. Дискуссионным остается вопрос о сравнительной эффективности различных типов брекет-систем. Хотя металлические брекеты традиционно считаются «золотым стандартом» для сложных случаев благодаря своей прочности и предсказуемости результатов, развитие самолигирующих технологий предлагает альтернативу с потенциально большим комфортом для пациента. Однако окончательный выбор всегда должен оставаться за врачом, основывающимся на объективных данных диагностики, а не на маркетинговых предпочтениях [25].

Заключение: Проведенный литературный обзор подтверждает, что выбор между ортодонтическими пластинками и брекет-системами у детей не является альтернативой в пользу одного единственного метода, а представляет собой сложное клиническое решение, основанное на принципе этапности и дифференцированного подхода. Пластинки являются незаменимым инструментом для коррекции роста челюстей и функциональных нарушений в период сменного прикуса (6–12 лет), в то время как брекеты служат основным средством для окончательного позиционирования постоянных зубов в сформированном зубном ряду (11–15 лет и старше). Наиболее перспективной и клинически обоснованной представляется стратегия

двухэтапного лечения, позволяющая максимально использовать потенциал роста детского организма для достижения оптимального и стабильного результата. Успех ортодонтического лечения зависит не только от правильного выбора конструкции аппарата, но и от комплекса факторов, включающих тщательную диагностику, учет индивидуальных особенностей пациента (в том числе этнических цефалометрических параметров), высокий уровень мотивации и гигиенической дисциплины ребенка, а также квалификацию врача. Анализ казахстанских источников показал, что в республике существует развитая система оказания ортодонтической помощи детям, включая бесплатное лечение пациентов с врожденной патологией и программу открытия школьных стоматологических кабинетов. Однако высокая распространенность кариеса и зубочелюстных аномалий среди детского населения требует дальнейшего совершенствования профилактических программ и повышения доступности квалифицированной ортодонтической помощи в регионах. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку более четких прогностических критериев эффективности различных методов лечения с учетом этнических особенностей казахской популяции, создание персонализированных протоколов, интегрирующих как клинические, так и психосоциальные аспекты ведения пациентов, а также на изучение отдаленных результатов ортодонтического лечения у детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В школах откроются 195 стоматологических кабинетов [Электронный ресурс] // Казахстанский фармацевтический вестник. – 2026. – URL: <https://pharmnewskz.com/ru/news/v-shkolah-otkroyutsya-195-stomatologicheskikh-kabinetov-25269>.
2. Bayakhmetova A.A. Cytokine profile of saliva in adults with focal enamel demineralization after orthodontic treatment / A.A. Bayakhmetova, A.O. Seydekhanova, A.N. Primbayeva, A.M. Duisenbayev // medRxiv. – 2025. – DOI: 10.1101/2025.11.19.25340370.
3. Kazakhstan Pediatric Dental Market (2025-2031) [Electronic resource] // 6Wresearch. – 2025. – URL: <https://www.6wresearch.com/industry-report/kazakhstan-pediatric-dental-market>.
4. Dosmatova K. Cephalometric norms of the Kazakh population: a cross-sectional study / K. Dosmatova, Y. Yasa, R. Nigmatov, A. Myrkassymova, K. Kurakbayev, K. Altynbekov // The Journal of Contemporary Dental Practice. – 2025. – Vol. 26, № 9. – P. 821-827. – DOI: 10.5005/jp-journals-10024-3945.
5. Атырауда бір жылда 92,5 мың балаға тегін стоматологиялық көмек берілді [Электронный ресурс] // Егемен Қазақстан. – 2026. – URL: <https://www.ar.egemen.kz/amp/article/407784-atyrauda-bir-dgylda-925-mynh-balagha-tegin-stomatologiyalyq-komek-berildi>.
6. Копбаева М.Т. Тұрақты ортодонтиялық аппараттармен емдеу барысында пародонттық тәуекелдерді бақылау / М.Т. Копбаева, А.Е. Ажигалиева, Ш.А. Амангалиева // Стоматология Казахстана. – 2025. – № 4 (84). – С. 10-15. – DOI: 10.70113/1815-9443.2025.84.10.002.
7. В Казахстане до конца этого года в школах откроются 195 стоматологических кабинетов [Электронный ресурс] // Казинформ. – 2025. – URL: <https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-do-kontsa-etogo-goda-v-shkolah-otkroyutsya-195-stomatologicheskikh-kabinetov-a8b459> (дата обращения: 18.03.2026).
8. Kamiyeva N. The need for orthopedic dental services for the elderly population of Kazakhstan / N. Kamiyeva, K.D. Altynbekov, N.S. Ruzuddinov, Z.R. Rizabekova // Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. – 2024. – Vol. 21, № 1. – P. 80-85. – DOI: 10.23950/jcmk/14262.
9. Вопросы оказания медпомощи детям с челюстно-лицевой патологией обсудили в Минздраве [Электронный ресурс] // Медицинский портал Казахстана KAZMED. – 2025. –

URL: <https://kazmed.kz/voprosy-okazaniya-medpomoshhi-detyam-s-chelyustno-liczevoj-patologiej-obsudili-v-minzdrave/>.

10. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan – keyword: diseases of the dental system [Electronic resource].
URL: <https://www.clinmedkaz.org/keyword/diseases%20of%20the%20dental%20system> (date of access: 18.03.2026).
11. Проффит У.Р. Современная ортодонтия / У.Р. Проффит ; пер. с англ. – М. : МЕДпресс-информ, 2019. – 4-е изд. – 712 с.
12. Персин Л.С. Стоматология детского возраста. Ортодонтия / Л.С. Персин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с.
13. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение / Ф.Я. Хорошилкина. – М. : Медицинское информационное агентство, 2010. – 544 с.
14. Арсенина О.И. Применение современной несъемной ортодонтической техники при лечении пациентов с различными формами зубочелюстных аномалий / О.И. Арсенина, И.В. Гуненкова, Н.В. Попова // Стоматология. – 2014. – Т. 93, № 6. – С. 58-61.
15. Герасимова Л.П. Сравнительная оценка эффективности лечения зубочелюстных аномалий съёмными и несъёмными ортодонтическими аппаратами / Л.П. Герасимова, Д.С. Бурханова // Институт стоматологии. – 2018. – № 4 (81). – С. 66-67.
16. Данилова М.А. Обоснование выбора метода ортодонтического лечения детей и подростков с сужением зубных рядов / М.А. Данилова, Ю.И. Рублева // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 43-47.
17. Лебеденко И.Ю. Ортодонтия. Учебник / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 400 с.
18. Образцов Ю.Л. Зубочелюстные аномалии: этиология, патогенез, диагностика и лечение / Ю.Л. Образцов, В.Д. Куроедова. – М. : Медицинская книга, 2017. – 200 с.
19. Слабковская А.Б. Роль функциональных нарушений в формировании зубочелюстных аномалий и принципы их лечения / А.Б. Слабковская, Н.В. Морозова // Ортодонтия. – 2018. – № 1 (81). – С. 32-36.
20. Фадеев Р.А. Возрастные аспекты ортодонтического лечения / Р.А. Фадеев, М.А. Чибисова // Институт стоматологии. – 2020. – № 2 (87). – С. 32-34.
21. Bishara S.E. Textbook of Orthodontics / S.E. Bishara. – Philadelphia : Saunders, 2016. – 2nd ed. – 592 p.
22. Graber L.W. Orthodontics: Current Principles and Techniques / L.W. Graber, R.L. Vanarsdall, K.W.L. Vig. – St. Louis : Elsevier, 2022. – 7th ed. – 1200 p.
23. Cobourne M.T. Handbook of Orthodontics / M.T. Cobourne, A.T. DiBiase. – Edinburgh : Elsevier, 2022. – 2nd ed. – 480 p.
24. Littlewood S.J. An Introduction to Orthodontics / S.J. Littlewood, L. Mitchell. – Oxford : Oxford University Press, 2019. – 5th ed. – 384 p.
25. Миллетт Д. Ортодонтия и детская стоматология / Д. Миллетт, Р. Уэлбери ; пер. с англ. – М. : МЕДпресс-информ, 2010. – 2-е изд. – 288 с.